

TARIX FANINI TA'LIM JARAYONIDA SAMARALI O'QITISH

Andijon viloyati, Andijon tumani 44- maktab tarix fani o'qituvchisi

Ne'matjonova Umidaxon Muhammadjanovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarix fani ta'limning barcha bosqichlarida o'z o'rniga ega bo'lgan mustaqil ijtimoiy fan sifatida barkamol avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: model, transformatsiya, kombinatsiya, assimilyatsiya, axborot-kommunikatsiya.

Kirish:

Tarix fanini samarali tashkil etish haqida fikr yuritishdan oldin “samarali ta'lim” tushunchasini mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar fikrlarini tahlil etgan holda o'rganib chiqsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Samarali o'qitish - bu o'qituvchilarning turli xil o'qitish uslublarini birlashtirib yoki ularni alohida qo'llash orqali talabalarda mustaqil o'rganish qobiliyati, dars atmosferasini idrok etish, tushunish va va kerakli bilimlarni egallash darajasi yuqori bo'lgan ta'lim jarayoni hisoblanadi. Shuningdek, samarali o'qitish bu o'z o'lchovlari bilan baholanishi kerak bo'lgan keng tushunchadir.

Tarix o'qitish jarayonida boshqa ijtimoiy fanlar bilan o'zaro bog'liqligidan kelib chiqib materiallar tayyorlash, masalan geografiya, fuqarolik bilimlari, diniy madaniyat va axloqshunoslik fanlaridagi ma'lumotlardan foydalanish talabalarga nafaqat mavzularni yaxshiroq o'rganishga yordam beradi, balki umuman ijtimoiy voqeliklarni idrok etish va real hayotni tushunish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Samarali o'qitish, ta'lim sifatini oshirish uchun tashkil etilgan turli xil murakkab jarayonlar majmuasi hisoblanadi. Samarali o'qitishning ikkita asosiy xususiyati mavjud. Bular:

- Talabalarni turli xil faktlar, ko‘nikmalar, qadriyatlar va tushunchalarni o‘rganishlarini osonlashtirish;

- Sinfda yagona kursni emas, balki turli xil o‘qitish strategiyalari, usullar va texnologiyalarni yakka yoki kombinatsiyalangan holda ishlatish qobiliyatini o‘qituvchilarda shakllantirish;

Yana bir qarashga ko‘ra, samarali ta’limni talabalarning muvaffaqiyat darajasini oshirish uchun zarur bo‘lgan asosiy o‘qituvchilik malakasi sifatida tavsiflash mumkin. Bu fikrlar qurshovida aytish mumkinki, samarali ta’lim beruvchi o‘qituvchi o‘z kasbi va sohasini bilgan va sevgan, bilimli, g‘ayratli, fidoyi, tartibli va kirishuvchan, tez va to‘g‘ri qarorlar qabul qilish qobiliyatiga sohib, adolatli va shu bilan birga talabalarga bilimni targ‘ib qila oluvchi va ularning tinchligi va kelajagiga qiziqadigan shaxs sifatida belgilanadi.

Ta’lim sifati - bu butun ta’lim tizimi tarkibiy qismlarining sifat vazifalari, murakkab rivojlanish kuchi(dinamika)ga ega bo‘lgan jarayon bo‘lib, bu ta’lim muassasalari faoliyatidagi o‘zgarishlar, ya’ni ularning ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va siyosiy muhitining o‘zgarishi bilan izohlanadi. Ayni vaqtda zamonaviy ta’lim sifati innovatsion rivojlanish natijalaridan biri emas, balki uni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan shartlardan biridir.

Samarali tarix o‘qitish o‘quvchilarga tayyor tarixiy xulosa qilingan ma’lumotlar bilan birga manba va dalillarni taqdim etishni talab etadi. O‘quvchi ma’lum tarixiy manbalarni (xoh yozma, xoh og‘zaki bo‘lsin) tahlil etgan holda tarixiy bilim va tasavvur hosil qilishi pedagogik nuqtai nazarda g‘oyat samaralidir. Zotan, tarix darslarida ta’lim oluvchining xotirasini rag‘batlantiruvchi usullardan ko‘ra, uning mustaqil fikrlashini ta’minlaydigan usullardan foydalanish foydali hisoblanadi.

Natijalar:

Tarix tushunchasining g‘arbdagi muqobili bo‘lgan "history" qadimgi yunon tiliga tegishli bo‘lib, "izlanish" yoki haqiqatni tadqiq qilish ma’nosini anglatadi. Bir fan sifatida tarix insoniyat tarixini o‘zining noyob metodologiyasi orqali o‘rganadi.

Tarixiy metodologiya, tadqiqot sohasini, muammoni yoki mavzuni aniqlash, ushbu mavzu yoki muammoga tegishli gipotezalarni ishlab chiqish, olingan dalillar va manbalardan ma'lumot to'plash, ushbu ma'lumotlarni tahlil va tanqid qilish, mavzu bo'yicha boshqa izlanishlarni ko'rib chiqish va mavzuni tushunish, shuningdek mantiqiy asosda izohlangan tadqiqotni ochib berishdan iboratdir. Shunga asoslanib, tarixchining roli sifatida o'zining mustaqil ilmiy rivojlanishi jarayonida o'tmishni o'rganish, mavzuni aniq, real va to'liq tushunchalarini yoki tasvirlarini yaratish va barcha bu bosqichlar haqida fikrlash kabilar belgilanadi.

Tarix o'qituvchisining o'ziga xos vazifasi tarixiy tushunchalarni o'rgatish bilan birga uni kelajakka yetkazishni ta'minlashdir. Tarixni o'qitish samaradorligini ta'minlash uchun, tarix o'qituvchisidan ma'lum bilim darajasi va ba'zi o'qituvchilik qobiliyatlariga ega bo'lishi, tarixiy voqealarni, faktlarni, odamlarni, jarayonlarni va o'ziga xoslikni tushunish va tushuntirish uchun transformatsiya, sharhlash, baholash, tahlil va sintez qobiliyatlari va ko'nikmalarga ega bo'lish talab etiladi.

Muhokama:

Tarix darslarida badiiy adabiyot namunalaridan foydalanish ham tarixiy haqiqatni aniqlashtirishga, o'tmishning yorqin tasvirlarini yaratishga yordam beradi. Bundan tashqari, tarixiy voqealarni hikoya qilishda turli xil namoyishlarni qo'llash samarali hisoblanadi. Misol uchun, moddiy madaniyat obektlarining tasviriy ko'rinishlari, o'qitishning texnik(audio-vizual) vositalari shular jumlasidandir. Bularning barchasi o'quvchilarga tarixiy davrning muhitini tasavvur qilish, o'zini o'tmishda tarixiy hodisalar ichida his qilish tuyg'usini boshdan kechirish imkonini beradi.

Bugungi zamonaviy ta'lim holati ta'lim tushunchasini qayta ko'rib chiqish va aniqlashtirishni, shaxsga yo'naltirilgan pedagogikaning toifalari va tamoyillarini tahlil qilish jarayoniga kirishni talab qiladi. Pedagogik ongning yangi modeli asta-sekin o'qituvchining ta'lim oluvchiga bevosita ta'sir etish amaliyotidan voz kechadi va ta'lim oluvchining o'z rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlash uchun barcha pedagogik makonning tuzilishini yanada samarali tashkil etishga imkon beradi.

Shunday qilib, har bir o‘qituvchi o‘z darslarini qiziqarli va mazmunli bo‘lishga intiladi, bu esa ta’lim oluvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Xulosa:

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, tarix darsi jarayonida ,tarixiy materiallar va manbalardan foydalanish juda muhim va foydalidir. Bundan tashqari, tarix darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internetdan foydalanish o‘quvchilarning aqliy rivojlanishiga hissa qo‘shibgina qolmay, ularning tarixiy tafakkur va o‘rganish darajalarini oshiradi.

Xususan, tarix darslarida faktlarni assimilyatsiya qilish emas, balki turli davrlarning qadriyatlarini rivojlantirish, o‘tmish odamining o‘rniga o‘zini qo‘yish, uning fikrlarini, harakatlarini tushunish qobiliyati orqali shaxsni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratiladi. Bularning barchasi tarixiy empatiya yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016.
2. Ya.A.Komenskiy. Buyuk didaktika. O'qituvchi nashriyoti, 1975.
3. N.Muslimov va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. “Sanostandart” bosmaxonasi. 2015.
4. Usarov J.E. O'quvchilarning malakasini shakllantirish Ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida // Nazariy va amaliy fan. - 2017.
5. Toshtemirova Saodat Abdurashidovna. Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida //Uzluksiz ta'lim.-2020.